

Dekabr, 2024-Yil

**BUXORO AMIRLIGIDA YER EGALIGI BILAN BOG'LIQ YIG'INLAR VA
TO'LOVLAR**

(XVIII asrning ikkinchi yarmi – XIX asr o'rtalari)

Arslonbek Nurov

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti.

nurov.arslon777@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292573>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mang'itlar sulolasi hukmronligi davridagi Buxoro amirligining XVIII asr ikkinchi yarmi – XIX asrning o'rtalaridagi amirlikning yer egaligi bog'liq soliqlar, yig'inlar va to'lovlar tadqiq qilingan. Tadqiqot ishida ma'lum davrda yozilgan manba va adabiyotlardan foydalanilganligi ko'rsatilgan. Barcha yerlardan olinadigan yig'in va to'lovlar tartibi amirlik tomonidan belgilangan.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, amir Nasrullo, kafsan, muhrona, suruvona, ko'prik puli, alaf puli, tanob puli, barg puli, qo'sh puli, nimsara, yaksara, jo'ycha puli, objuvoz puli, osiyo puli, chig'ir puli, cho'p puli.

**FEES AND PAYMENTS RELATED TO LAND OWNERSHIP IN BUKHARA
EMIRATE**

(Second half of the 18th century - the middle of the 19th century)

Abstract. In this article, the taxes, collections and payments related to land ownership of the Emirate of Bukhara in the second half of the 18th century - the middle of the 19th century during the rule of the Mangit dynasty are studied. It is indicated that sources and literature written in a certain period were used in the research work. The collection and payment procedure for all lands is determined by the emirate.

Key words: Bukhara Emirate, Amir Nasrullakh, kafsan, muhrona, suruvona, bridge money, alaf money, tanob money, leaf money, double money, nimsara, yaksara, joycha money, objuvoz money, asian money, chighir money, wood money.

СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕМ В

БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ

(Вторая половина XVIII – середина XIX века)

Аннотация. В данной статье изучаются налоги, сборы и платежи, связанные с землевладением Бухарского эмирата во второй половине XVIII - середине XIX века в период правления династии Мангит. Указывается, что в исследовательской работе

Dekabr, 2024-Yil

использовались источники и литература, написанные в определенный период. Порядок сбора и оплаты за все земли определяет эмират.

Ключевые слова: Бухарский эмират, Амир Насрулла, кафсан, мухрона, сурувона, бридж-деньги, алаф-деньги, таноб-деньги, листовые деньги, двойные деньги, нимсара, яксара, джойча деньги, обжуваз деньги, азиатские деньги, чигирские деньги, лесные деньги.

Buxoro amirligining iqtisodiy siyosatini, asosan, yerga egalik munosabatlari tashkil etadi. Daromad manbai ham o'sha davrda mavjud boshqa xonliklar – Xiva va Qo'qon xonliklari singari yerdan keladigan soliqlardir. Buxoro amirligidagi yer egaligi va u bilan bog'liq soliq, yig'in va to'lovlar xususidagi tadqiqotlarni A.Semenov [1], K.Mirzayev [2], M.Abduraimov [3], A.Majlisov [4] va boshqalarning ilmiy ishlarida alohida o'rganilgan. Keyinchalik, R.Xoliqova, N.Oblomurodov, F.Tolipov va boshqalarning tadqiqot ishlarida ko'rish mumkin.

Amir hududlardagi hosildorlikka qarab soliq miqdorini quyidagicha belgilagan: "Ma'lum qilamanki, Karmananing Xonim va Kasaba kanallari atrofidagi hududdan va pastrog'idagi bog'i teparog'dan Xon chorbog'dan olinadigan soliq quyidagicha belgilansin. Karmanaga yaqin hududdan – bir tanob yerdan – 8 tangagacha, Karmanadan beriroqda – 7 tanga, boshqa hududlardan 6 tanga, Zarafshon daryosi shimolidagi yerlardan esa 5 tanga undirilsin. Ko'p ham, kam ham belgilangandan ortiq undirilmasin" [5].

Kafsan – mulkdor va yer egasining soliqlardan tashqari xirmondan olinadigan haqi.

Muhrona – yig'im-terim mahali xirmondagi don uyumlari ro'yxatga olinib, muhrlangan.

Muhr loy yoki tactachadan tayyorlangan bo'lib, xirmondagi don u olinmaguncha hech kimga sotilmagan. Agarda kimdir o'g'irlik qilib qo'lga tushib qolsa, unga nisbatan 52 tangagacha jarima solingan yoki shunga loyiq mol-mulki undirilgan [6].

Hosildorlik past bo'lgan paytlarda soliq chegirmalari ko'zda tutilgan. Amaldorlar davlat oldidagi xizmatlari uchun xiroj va tanobaning ma'lum qismidan ozod etilgan. Soliqdan hukmdor avlodlari ham ozod qilingan. Viloyatlardan yig'ilgan soliqlar quyidagicha taqsimlangan: yig'ilgan soliqlarning teng yarmi viloyat hokimida qolgan, yarmi to'qson tortiq ko'rinishida amirga jo'natilgan. Amirga jo'natiladigan yuk: 9 ta zardo'zi buxcha, 9 ta gilam, 9 ta mol gilam, har birida 10 ming tanga solingan 9 ta qopdan iborat bo'lgan. Bunga qo'shimcha qilib viloyatning kirimi va chiqimi yozilgan daftar ham taqdim etilgan [7].

Suruvona – Buxoro amirligida yarim o'troq chorvador xalqlar qo'y-echkilari, ot, tuya, yilqilarining davlatga tegishli ekinzorlarni, hukmdor va amaldorlarning yerlarini payhon qilganligi yoki ularga tegishli yaylovlardan mollarni haydab o'tganligi evaziga solingan jarima.

Dekabr, 2024-Yil

Bu yig'imga bojgir va amlokdorlar tomonidan yig'ib olingan, uning miqdori har bir otarga 2 ta qo'yni tashkil etgan [8].

Amir dalalarni aylanganda, harbiy harakatlar paytida ham qo'shimcha soliq va to'lovlar olingan. Masalan, odatda, favqulodda soliq – jo'l yig'ib olingan. Ushbu soliq amir Shohmurod davrida joriy etilgan. Amir Muzaffar esa aminona nomi bilan yuritiladigan maxsus soliq joriy etilgan. Bunda Tovar va mol-mulk narxining 1.5 foizi miqdorida soliq to'langan. Vaqt o'tishi bilan u doimiy soliqqa aylangan. Asosiy soliqlardan tashqari, mollarini qayiqlarda daryolardan olib o'tgani uchun soliqlar ham undirilgan. Suv puli – daryo, kanal, zovur va ariqlardan olib o'tilgan yuklardan olinadigan pul. Aholi tomonidan u kambag'al yoki boy bo'lishidan qat'i nazar barchadan birdek olishgan.

Ko'prik puli – mahalliy va hukumatga qarashli bo'lgan ko'priklardan mol olib o'tuvchilardan olinadigan o'tish haqi, yig'im.

Dehqonchilik qiluvchi qishloq aholisi asosiy yer solig'idan tashqari, har bir tanob bog' yoki polizga maxsus soliq tanob puli, bedazorga alaf puli to'laganlar. Ko'pincha, bu ikki soliq umumiy nom bilan tanobona yoki tanob puli deyilgan. Bu soliqlarning miqdori yerlarning bozorlarga yaqinligiga va boshqa sabablarga ko'ra xilma-xil bo'lgan. XIX asrning 50-yillari oxirlarida – amir Nasrullo davrida bu soliqlarga o'rgartirishlar kiritilgan.

Alaf puli – asosan, bedazorlar, mevali bog' va uzumzorlardan olingan soliq turi.

Tanob puli – mevazorlar, bedazorlardan yig'ib olingan hosil miqdoridan olingan pul. U beda solig'i, bog' solig'i deb ham yuritilgan.

Barg puli – voha va vodiylarda o'stiriladigan tutzorlardan olinadigan soliq. Buxoro amirligida ana shunday tutzorga ega bo'lgan dehqonlar har yili bahorda tutzorlarni kesib, ipak qurti boqqanlar, shu orqali har yili bir marotaba soliq to'lab turganlar. Lekin xususiy xonadonlarda o'stirilgan tut daraxtlaridan soliq olinmagan [9].

Qo'sh puli – 1. Har bir ish hayvoni, xususan, qo'sh uchun qo'shiladigan ho'kiz, ot, eshak hisobidan olingan yig'im. 2. Bir mavsumda ikki ish hayvoni ishlov bera oladigan yer maydoni uchun olingan soliq. XIX asr 50-yillarida Zarafshon daryosi bo'yidagi bir qancha dehqonlar polizlarning o'z uylaridan uzoq bo'lganligi va ularga yaqin joylardagi polizlarga qaraganda o'sha yerlarda ishlash og'irligi sabab qilib ko'rsatishib, tanob pulini kamaytirishini so'rab iltimos qilganlar. Amir esa bu iltimos-talablarini inobatga olib, polizdan olinadigan maxsus soliq o'rniga *qo'sh pulini* joriy qiladi. Bunda omochga qo'shiladigan bir juft ish hayvoniga (qo'sh) va bir mavsumda 48-50 tanob yerni ishlay olishiga qarab soliq solingan.

Dekabr, 2024-Yil

Biroq bu soliq keyinchalik asosiy soliqlarga qo'shimcha ravishda barcha dehqonlarga solinadigan bo'lgan, dehqonlar esa bu soliqlarni qarshiliksiz to'lashga majbur edilar. Buxoro amirligida yer o'lchovi sifatidan tanob va qo'sh kabi o'lchovlar ishlatilgan. Bir qo'sh yer 43 tanob yerga teng bo'lgan [10]. XIX asrning o'rtalarida Samarqand tumanida yerlarning sug'orilishiga, bozorga yaqin-uzoqligiga va yana boshqa omillarga qarab, har bir juft ish hayvonidan olinadigan qo'sh puli buxoriy tangada 1 so'm 20 tiyindan 4 so'mgacha bo'lganligi ta'kidlanadi [11]. Shu bilan birgalikda, ish hayvonlaridan olinadigan maxsus yig'im *yaksara* ham mavjud bo'lib, bunda har bir juft ho'kiz yoki ot hisobidan bir botmon (turli hududlarda turlicha miqdorda bo'lgan, masalan, Buxoro va Samarqand hududlarida 6 pud) miqdorida bug'doy undirib olingan. Agar dehqonda bir bosh ish hayvoni bo'ladigan bo'lsa, u yarim botmon miqdorida *nimsara* bug'doy berishi lozim bo'lgan. Barcha donli ekinlar va paxtadan natura shaklida *kafsan solig'i* olingan [12].

Suv tegirmonlari va objuozlarning egalaridan ham ma'lum miqdorda pul yoki natural yig'implar undirib olingan. Buxoro amirligida o'lpon yig'ish bilan devonbegi – moliya vaziri shug'ullangan, u soliq daftari, ya'ni o'lponlar ro'yxatlarini tuzgan.

Jo'ycha puli – Buxoro amirligida dehqonlar tomonidan uncha katta bo'lmagan suv inshootlari, ariq va zovurlardan foydalanganlik uchun to'langan to'lov.

Objuoz puli – sholi, sulii, masxar kabi ekin turlarini objuozdan foydalanganligi uchun yiliga olingan soliq turi. Uning miqdori turli joyda turlicha bo'lgan.

Osiyo puli – tegirmon puli deb ham yuritiladi. Buxoro amirligida har bir suv tegirmonidan yiliga 20 tangadan 100 tangagacha bo'lgan miqdorda olinadigan soliq.

Chig'ir puli – ushbu yig'im, asosan, sug'orma dehqonchilik yerlarida, chig'irlardan foydalanganlik uchun olingan. Xususan, qarzdor dehqonlar ham uni to'lashga majbur bo'lib, agar dehqon bir tanob yerni chig'irda sug'organ bo'lsa, ular chig'ir puli to'lashlari shart bo'lgan.

Cho'p puli – ba'zi manbalarda “o'tin puli”, “xas puli” tarzida ham keltiriladi. O'rmon, to'qay, saksovulzor va boshqa joylardan aholi tomonidan ko'plab daraxtlar va boshqa o'simliklarni kesib ketilishi barobarida joriy qilingan soliq turi [13].

XVIII asrning oxirlarida yozilgan “Majma al-arqom” asarida soliqlar va hisob-kitob uchun maxsus 2 ta: avarija va tavjiha nomli qayd daftarlari bo'lganligi ta'kidlangan [14]. Manbaga ko'ra, barcha soliq to'lovlari 4 ta xazinada jam bo'lgan [20]. Buxoro amiri xazinasiga tushadigan soliqlar “Bayt ul-mol”da saqlanib, xazinaning 4 ta xonasi bo'lganligi qayd etiladi [15].

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, barcha tarixchilar tadqiqotlarida, Buxoro amirligida yerga egalik qilish va undan foydalanish umuman yerga egalik munosabatlari shariat qonun-qoidalariga asoslanib tartibga solinganini ko'rish mumkin.

Dekabr, 2024-Yil

Lekin qolgan barcha yig'in va to'lovlar shariatdan tashqari amalga oshirilgan, ya'ni mavjud davrdagi vaziyatlarga qarab yig'in va to'lovlar joriy etilgan. Yer egasi ham, unda ishlovchi ham bu tartibga bevosita bo'ysungan. Unga o'zgartirish kiritish faqat hukmdor – amirning islohotlari tufayligina bo'lgan. Yig'im va to'lovlar amir tayinlagan vakillar tomonidan yig'ib borilgan.

REFERENCES

1. Семенов А.А. Очерк поземельно-податного и налогового устройства бывшего Бухарского Ханства. // Труды САГУ, Серия II. Вып. I. – Т.: - 1929; Очерк устройства центрального административного управления Бухарского Ханства позднейшего времени. // Труды АН ТаджССР. Том XXV. 1954.
2. Мирзаев К.М. Амляковая форма феодальной земельной собственности в Бухарского Ханстве. Изд Ан УзССР. – Т., 1954.
3. Абдураимов М.А. Вопросы феодального землевладения и феодальной ренты в письмах эмира Хайдара. – Т., 1961.
4. Мажлисав А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в XIX – начале XX века. – Душанбе – Алма-Ата: Ирфон, 1967.
5. Холиқова Р.Э. Бухоро амирлигидаги солиқ тизими. ЎзМУ хабарлари. 2017. 1/1. – 94 б.
6. Zamonov A., Egamberdiyev A. Buxoro amirligi, Xorazm va Qo'qon xonliklari. Darslik. – Toshkent: «BAYOZ», 2022. – 148 b.
7. Холиқова Р.Э. Бухоро амирлигидаги солиқ тизими. ЎзМУ хабарлари. 2017. 1/1. – 95 б.
8. Zamonov A., Egamberdiyev A. Buxoro amirligi, Xorazm va Qo'qon xonliklari. Darslik. – Toshkent: «BAYOZ», 2022. – 150 b.
9. Zamonov A., Egamberdiyev A. Buxoro amirligi tarixi (XVIII asr o'rtalari – XIX asr o'rtalari): uslubiy qo'llanma. – Toshkent: “Tamaddum”, 2022. – 151 b.
10. Обломуродов Н., Толипов Ф. Ўзбекистонда солиқлар тарихи. – Т.: «IQTISOD-MOLIYA», 2009. – 82 б.
11. Холиқова Р. Бухоро-Россия: тарих чорраҳасида (XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошлари). – Т.: “O'qituvchi” НМИУ, 2005. – 99 б.
12. Ўзбекистон ССР тарихи. Ўзбекистон Фанлар Академияси. 1957. 1 том. 2-китоб. – Б. 42-43.
13. Zamonov A., Egamberdiyev A. Buxoro amirligi, Xorazm va Qo'qon xonliklari. Darslik. – Toshkent: «BAYOZ», 2022. – 153 b.

Dekabr, 2024-Yil

14. Одилов А.А. Бухоро амирлигида миллий озодлик ҳаракатлари тарихи (Абдумалик тўра бошчилигидаги халқ озодлик ҳаракати мисолида). Тарих ф.н.дисс. Тошкент – 2003. – 27 б.
15. Мирза Бади диван. Мажма ал-аркам (введение, перевод, примечания и приложения А.Б.Вильдановой). – М.: Наука, 1981. – С. 16-18.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH